

YUQORI SINIF O'QUVCHILARINI KIBER TAHDIDLARDAN HIMOYA QILISH TARBIYASINING PEDAGOGIK ASOSLARI

Ishmatova Sevinch

Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti talabasi

Annotatsiya. Mazkur maqolada yuqori sinf o'quvchilarini kiber tahdidlardan himoya qilish tarbiyasining pedagogik asoslari tahlil qilingan. Raqamli texnologiyalar va internet tarmoqlarining keng qo'llanilishi natijasida yuzaga kelayotgan kiberxavflarning o'quvchilar hayotiga ta'siri yoritilgan. Tadqiqot davomida kiberxavfsizlik madaniyatini shakllantirish, media va axborot savodxonligini rivojlantirish hamda internetdan xavfsiz foydalanish ko'nikmalarini hosil qilishga qaratilgan pedagogik strategiyalar o'rganildi. Kuzatish, so'rovnomalar, suhbat va ilmiy adabiyotlarni tahlil qilish metodlari asosida olingan natijalar o'quvchilarni kiber tahdidlardan himoya qilishda interaktiv ta'lim metodlari, amaliy mashg'ulotlar, oila-maktab hamkorligi va raqamli ta'lim vositalarining samaradorligini ko'rsatdi. Tadqiqot natijalari yoshlarda axborot xavfsizligi madaniyatini rivojlantirish hamda ularni zamonaviy raqamli muhitda xavfsiz faoliyat yuritishga tayyorlashda muhim ahamiyat kasb etadi.

Kalit so'zlar: kiberxavfsizlik, kiber tahdidlar, axborot xavfsizligi, media savodxonlik, raqamli kompetensiya, internet xavfsizligi, pedagogik strategiyalar, yuqori sinf o'quvchilari, kiberbulling, raqamli madaniyat.

KIRISH. Axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining jadal rivojlanishi natijasida internet va raqamli vositalar inson hayotining ajralmas qismiga aylandi. Ayniqsa, yuqori sinf o'quvchilari ta'lim olish, muloqot qilish, axborot izlash va bo'sh vaqtini mazmunli tashkil etishda internet tarmoqlaridan keng foydalanmoqda. Biroq raqamli texnologiyalar imkoniyatlari bilan bir qatorda turli kiber tahdidlar ham paydo bo'lmoqda. Kiberbulling, phishing, zararli dasturlar, shaxsiy ma'lumotlarning o'g'irlanishi, internet firibgarligi, noqonuniy kontentlar va virtual zo'ravonlik kabi holatlar yoshlarning jismoniy, ruhiy va ma'naviy rivojlanishiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin.

Bugungi kunda yoshlarning axborot xavfsizligini ta'minlash, ularda internetdan xavfsiz foydalanish madaniyatini shakllantirish va kiber tahdidlarga qarshi ongli munosabatni rivojlantirish pedagogika fanining dolzarb masalalaridan biri hisoblanadi. Chunki zamonaviy ta'lim jarayonida o'quvchilar

nafaqat bilimlarni egallashi, balki axborot makonida xavfsiz harakat qilish ko'nikmalariga ham ega bo'lishlari zarur.

Yuqori sinf o'quvchilarida kiberxavfsizlik madaniyatini shakllantirish ularning axborotlardan tanqidiy foydalanish, shaxsiy ma'lumotlarni himoya qilish, internetdagi xavfli vaziyatlarni aniqlash va ularga to'g'ri munosabat bildirish kompetensiyalarini rivojlantirishga xizmat qiladi. Shu bois maktab, oila va jamiyat hamkorligida kiber tahdidlardan himoya qilish tarbiyasini samarali tashkil etish muhim ahamiyat kasb etadi.

Mazkur tadqiqotning maqsadi yuqori sinf o'quvchilarini kiber tahdidlardan himoya qilish tarbiyasining pedagogik asoslarini o'rganish hamda ushbu yo'nalishda samarali pedagogik strategiyalarni aniqlashdan iborat.

METODLAR. Tadqiqot jarayonida pedagogik tadqiqotlarning nazariy va empirik metodlaridan foydalanildi. Avvalo, kiberxavfsizlik, axborot xavfsizligi, media savodxonlik va raqamli ta'limga oid ilmiy manbalar tahlil qilindi. Mahalliy va xorijiy olimlarning yoshlarni internet tahdidlaridan himoya qilish bo'yicha ilmiy qarashlari o'rganildi.

Kuzatish metodi yordamida yuqori sinf o'quvchilarining internetdan foydalanish odatlari, ijtimoiy tarmoqlardagi faolligi va kiberxavfsizlik qoidalariga rioya qilish darajasi tahlil qilindi. So'rovnomasi metodi orqali o'quvchilarning kiber tahdidlar haqidagi bilimlari va ularga nisbatan munosabati o'rganildi.

Suhbat metodi yordamida pedagoglar va ota-onalarning kiberxavfsizlik masalalariga bo'lgan qarashlari hamda tarbiyaviy faoliyatdagi tajribalari tahlil qilindi. Olingan ma'lumotlar taqqoslash, umumlashtirish va tizimlashtirish metodlari asosida qayta ishlanib, samarali pedagogik strategiyalar belgilandi. Tadqiqot davomida media savodxonlik, raqamli kompetensiyalar va axborot madaniyatini shakllantirishga qaratilgan ta'lim texnologiyalarining samaradorligi ham o'rganildi.

NATIJA. Tadqiqot natijalari yuqori sinf o'quvchilarini kiber tahdidlardan himoya qilishda bir qator pedagogik strategiyalar samarali ekanligini ko'rsatdi.

Birinchi, media va axborot savodxonligini rivojlantirish o'quvchilarning internetdagi axborotlarni tanqidiy tahlil qilish qobiliyatini oshiradi. Natijada ular yolg'on axborotlar, manipulyativ materiallar va firibgarlik holatlarini aniqlash ko'nikmalariga ega bo'ladi.

Ikkinchi, kiberxavfsizlikka oid maxsus treninglar va amaliy mashg'ulotlar o'quvchilarning raqamli muhitdagi xavfsizlik qoidalarini

o'zlashtirishiga yordam beradi. Parollarni himoyalash, ikki bosqichli autentifikatsiyadan foydalanish, noma'lum havolalarga kirmaslik kabi amaliy ko'nikmalar yoshlarning xavfsizligini ta'minlaydi.

Uchinchidan, interaktiv metodlar asosida tashkil etilgan mashg'ulotlar yuqori samaradorlikka ega ekanligi aniqlandi. "Muammoli vaziyat", "Keys-stadi", "Debat", "Rolli o'yinlar" va "Vaziyatli tahlil" metodlari o'quvchilarning kiber tahdidlarga nisbatan ongli munosabatini shakllantirishga xizmat qiladi

To'rtinchidan, oila va maktab hamkorligi asosida olib borilgan tarbiyaviy ishlar o'quvchilarning internetdan foydalanish madaniyatini oshirishda muhim omil bo'lib xizmat qilishi kuzatildi. Ota-onalarning nazorati va pedagoglarning muntazam tushuntirish ishlari o'quvchilarni turli xavfli vaziyatlardan himoya qilishga yordam beradi.

Beshinchidan, raqamli texnologiyalar va elektron ta'lim platformalaridan maqsadli foydalanish o'quvchilarning kiberxavfsizlik bo'yicha bilim va ko'nikmalarini mustahkamlash imkonini beradi. Maxsus videodarslar, virtual treninglar va onlayn seminarlar yoshlarning kiber madaniyatini rivojlantirishga xizmat qiladi.

MUNOZARA. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, yuqori sinf o'quvchilarini kiber tahdidlardan himoya qilish tarbiyasi zamonaviy ta'lim tizimining muhim yo'nalishlaridan biridir. Raqamli texnologiyalar kundalik hayotga chuqur kirib borayotgan bir sharoitda yoshlarning internetdan xavfsiz foydalanish ko'nikmalariga ega bo'lishi muhim ahamiyat kasb etadi.

Kiber tahdidlardan himoyalani bo'yicha bilim va ko'nikmalarni shakllantirish faqat texnik xavfsizlik choralarini o'rgatish bilan cheklanmaydi. Bu jarayon o'quvchilarda mas'uliyat, axborot madaniyati, tanqidiy fikrlash va raqamli etikani rivojlantirishni ham nazarda tutadi. Shu sababli kiberxavfsizlik tarbiyasi ta'limning barcha bosqichlarida uzviy va tizimli ravishda olib borilishi zarur.

Tahlillar shuni ko'rsatadiki, kiberxavfsizlik bo'yicha ta'lim jarayonida interaktiv metodlar va amaliy mashg'ulotlardan foydalanish an'anaviy ma'ruzalarga nisbatan samaraliroq natija beradi. O'quvchilar real hayotiy vaziyatlar asosida o'rganilgan bilimlarni tezroq o'zlashtiradilar va amaliyotda qo'llash imkoniyatiga ega bo'ladilar.

Shuningdek, maktab, oila va jamoatchilikning hamkorligi kiber tahdidlardan himoya qilish tarbiyasining muhim omillaridan biri hisoblanadi. Ushbu hamkorlik asosida yoshlarning internetdagi faoliyatini to'g'ri yo'naltirish,

ularga xavfsiz raqamli muhit yaratish va axborot madaniyatini shakllantirish mumkin.

XULOSA. Xulosa qilib aytganda, yuqori sinf o'quvchilarini kiber tahdidlardan himoya qilish tarbiyasini samarali tashkil etish yoshlarning axborot xavfsizligini ta'minlash, raqamli kompetensiyalarini rivojlantirish va zamonaviy jamiyat talablariga mos barkamol shaxs sifatida shakllanishiga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

- 1 Mirziyoyev Sh.M. Yangi O'zbekiston strategiyasi. – Toshkent: O'zbekiston, 2021.
2. O'zbekiston Respublikasi "Kiberxavfsizlik to'g'risida"gi Qonuni. – Toshkent, 2022.
3. Mavlonova R., To'rayeva O. Pedagogika. – Toshkent: O'qituvchi, 2019.
4. Ishmuhamedov R. Innovatsion pedagogik texnologiyalar. – Toshkent, 2020.
5. Musurmonova O. Tarbiyaviy ishlar metodikasi. – Toshkent, 2021.
6. UNESCO. Media and Information Literacy Curriculum for Teachers. – Paris, 2021.
7. UNICEF. Children's Rights in the Digital World. – New York, 2022.

